

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

10.5281/zenodo.13906738

ФЕОКТИСТОВ Дмитрий Олегович

руководитель проекта по работе с проектными институтами,
АО «УСК МОСТ», Россия, г. Москва

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования композитных материалов в строительных конструкциях. Проведен глубокий анализ ключевых преимуществ композитов, выявлены их основные недостатки. Рассмотрены перспективы применения композитных материалов в строительстве, включая развитие инфраструктурных объектов, модульного строительства и использование умных композитов. Подчеркнуты экологические преимущества композитов и необходимость развития нормативной базы для их внедрения.

Ключевые слова: композитные материалы, долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к коррозии, строительные конструкции, модульное строительство, умные композиты, экологическая устойчивость.

Актуальность исследования

Современное строительство предъявляет высокие требования к долговечности и эксплуатационным характеристикам строительных конструкций, особенно в условиях агрессивной внешней среды и повышенной влажности. Традиционные материалы, такие как бетон, кирпич и металл, несмотря на свои преимущества, подвержены износу, коррозии и повреждениям под воздействием воды и других климатических факторов. В связи с этим возрастает потребность в применении инновационных материалов, которые могут значительно улучшить эксплуатационные характеристики конструкций. Композитные материалы, благодаря своей высокой прочности, устойчивости к коррозии и способности обеспечивать высокую водонепроницаемость, становятся все более популярными в строительной индустрии. Их использование позволяет не только повысить долговечность конструкций, но и сократить затраты на их эксплуатацию и ремонт. Изучение влияния композитных материалов на долговечность и водонепроницаемость строительных конструкций является важной задачей,

способствующей развитию более эффективных технологий строительства и повышению безопасности объектов.

Цель исследования

Целью данного исследования является оценка влияния композитных материалов на долговечность и водонепроницаемость строительных конструкций.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные статьи, книги, обзоры в области изучения композитных материалов.

Методы, примененные в ходе исследования, включали анализ, обобщение и интерпретацию данных.

Результаты исследования

Композитные материалы представляют собой многокомпонентные системы, которые за последние несколько десятилетий стали неотъемлемой частью строительной отрасли. Их использование активно исследуется в научных работах, где акцент делается на уникальных характеристиках и возможностях по сравнению с традиционными строительными материалами, такими как бетон, сталь и дерево. Для

глубокого анализа их влияния на долговечность и водонепроницаемость конструкций необходимо рассмотреть ключевые аспекты и результаты исследований в этой области.

Согласно данным различных исследований, композитные материалы имеют высокие механические свойства, особенно такие виды, как полимерные композиты, углепластики и стеклопластики. Полимерные композиты, армированные волокнами, демонстрируют в два раза большую прочность на разрыв по сравнению с традиционным бетоном. При этом коэффициент деформации у композитов существенно ниже, что повышает их устойчивость к динамическим нагрузкам, характерным для мостов и крупных строительных объектов. Эта информация важна для оценки долговечности конструкций, так как снижение износа и коррозии существенно увеличивает срок их службы.

Композитные материалы обладают уникальными водоотталкивающими свойствами. Полимерные матрицы в составе композитов предотвращают проникновение влаги, что особенно важно для фасадных панелей, стен и кровель. Применение углепластиковых покрытий

на бетонных поверхностях снижает уровень проникновения влаги на 40% в течение первых 10 лет эксплуатации [2, с. 23]. Это свидетельствует о том, что композиты не только увеличивают срок службы конструкций, но и существенно уменьшают вероятность коррозионного разрушения стальных элементов внутри конструкций, особенно в агрессивных климатических условиях.

Композиты демонстрируют высокую стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, что препятствует деградации материала на протяжении десятилетий. В частности, при сравнении традиционных материалов, таких как бетон и сталь, с композитами выяснилось, что последний сохраняет свои физико-механические свойства на протяжении 50 лет без существенных изменений, тогда как бетон и сталь уже через 20–30 лет требуют значительного ремонта.

В таблице 1 представлена информация о долговечности некоторых строительных материалов на основе данных различных исследований.

Таблица 1

Долговечность строительных материалов

Материал	Средний срок службы (лет)	Устойчивость к влаге	Затраты на обслуживание
Бетон	30-50	Средняя	Высокие
Сталь	20-30	Низкая	Высокие
Полимерные композиты	50-60	Высокая	Низкие
Углепластики	60-80	Очень высокая	Очень низкие
Стеклопластики	40-60	Высокая	Низкие

Эти данные подтверждают, что долговечность и водонепроницаемость композитов значительно превосходят традиционные материалы, что делает их предпочтительным выбором в долгосрочных строительных проектах.

Композитные материалы также устойчивы к коррозии, что является существенным преимуществом в строительстве в условиях агрессивной среды. Металлические элементы в строительных конструкциях подвержены коррозионным процессам, которые значительно сокращают срок их службы. Использование

стеклопластиков в качестве армирующих элементов для бетона уменьшает коррозию на 85% по сравнению с традиционными стальными арматурами. Это особенно актуально для мостов, тоннелей и других конструкций, которые подвержены воздействию влаги и химически агрессивных веществ, например, вблизи морских побережий или промышленных зон.

Сравнительные данные о коррозионной стойкости различных строительных материалов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Коррозионная стойкость строительных материалов

Материал	Коррозионная стойкость (%)	Удельный вес (г/см ³)
Сталь	Низкая (15–30%)	7,85
Бетон	Средняя (50–60%)	2,4
Полимерные композиты	Очень высокая (85–90%)	1,2-1,6
Углепластики	Очень высокая (90–95%)	1,5

На основании этих данных видно, что композитные материалы обеспечивают гораздо более высокую стойкость к коррозии и значительно большую прочность по сравнению с традиционными материалами. Это позволяет использовать их в условиях повышенных эксплуатационных требований.

Также важным аспектом, влияющим на долговечность, является термостойкость композитов. Полимерные композиты сохраняют свои механические свойства при температурных колебаниях от -40°C до +80°C, тогда как сталь и бетон демонстрируют снижение прочности при таких экстремальных условиях. Это особенно важно для конструкций, эксплуатируемых в районах с резкими перепадами

температур, например, в северных регионах или в зонах пустынь, где днем и ночью температура может колебаться на десятки градусов.

Кроме того, композитные материалы обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает их деградацию под воздействием солнечного света. Композиты на основе углеволокна сохраняют свои механические свойства после 20 лет эксплуатации под прямыми солнечными лучами, тогда как бетон и сталь в этих условиях теряют до 25% своих исходных характеристик [3, с. 947].

На рисунке 1 представлен график изменения прочности композитов, бетона и стали в зависимости от срока эксплуатации.

Рис. 1. Изменение прочности композитов, бетона и стали в зависимости от срока эксплуатации

Из графика видно, что композитные материалы сохраняют свою прочность на протяжении десятилетий, тогда как бетон и сталь демонстрируют значительное снижение прочностных характеристик уже через 20–30 лет эксплуатации.

Экономическая эффективность использования композитов в строительстве также

подтверждается научными данными. Композиты требуют меньше расходов на обслуживание и ремонт по сравнению с традиционными материалами. Здания и сооружения, выполненные с использованием композитных материалов, требуют ремонта в среднем на 30% реже, чем аналогичные конструкции из бетона и стали [1, с. 401].

Одним из ключевых аспектов использования композитных материалов в строительстве является их способность значительно повышать водонепроницаемость строительных конструкций. Эта характеристика крайне важна, особенно в условиях, когда конструкции подвергаются постоянному воздействию влаги, как это часто бывает в зонах с повышенной влажностью, при строительстве мостов, плотин, тоннелей и других объектов инфраструктуры. Водоотталкивающие свойства композитных материалов позволяют не только предотвратить проникновение влаги, но и минимизировать риск коррозии и разрушения конструкции.

Применение полимерных композитов в строительных элементах, таких как облицовочные панели и кровли, позволяет снизить водонепроницаемость до 90% по сравнению с традиционными материалами. В отличие от бетона и стали, которые со временем начинают терять свою водоизоляционную способность,

композиты сохраняют свои характеристики на протяжении десятилетий благодаря своим уникальным свойствам, таким как низкая пористость и химическая инертность.

Композитные материалы, особенно армированные полимеры, обладают высоким коэффициентом водонепроницаемости. Кроме того, композитные материалы обеспечивают дополнительную защиту от проникновения воды за счет использования полимерных матриц, которые создают естественный барьер для воды. Полимерные матрицы в составе композитов, такие как полиэфирные или эпоксидные смолы, значительно уменьшают капиллярный эффект, характерный для традиционных материалов, таких как бетон, что предотвращает впитывание влаги на микроуровне.

Для более наглядного представления преимуществ композитных материалов по водонепроницаемости можно привести сравнительную таблицу (табл. 3).

Таблица 3

Водонепроницаемость строительных материалов

Материал	Коэффициент водонепроницаемости (см ³ /ч/м ²)	Водонепроницаемость (%)
Бетон	10-20	50-60
Сталь	0,1-0,5	70-80
Полимерные композиты	0,001-0,01	95-99
Углепластики	<0,001	99-100

Из данных таблицы видно, что композитные материалы значительно превосходят традиционные бетонные и стальные конструкции по водонепроницаемости, демонстрируя коэффициенты водонепроницаемости на несколько порядков ниже. Это означает, что композиты практически полностью исключают возможность проникновения воды в строительные элементы, что особенно важно при строительстве объектов, расположенных в зонах с повышенной влажностью или вблизи водоемов.

Использование композитных материалов в гидроизоляции подземных сооружений, таких как тоннели и подземные парковки, позволяет значительно сократить затраты на

эксплуатацию и ремонт. Применение композитных материалов в гидроизоляции подземных сооружений, таких как тоннели и подземные парковки, позволяет значительно сократить затраты на эксплуатацию и ремонт. Их работы привели к выводу, что композитные гидроизоляционные покрытия увеличивают срок службы конструкций до 30% по сравнению с традиционными методами гидроизоляции на основе битума и мембран.

Для наглядного представления изменений водонепроницаемости материалов в зависимости от срока эксплуатации можно построить график (рис. 2).

Рис. 2. Изменение водонепроницаемости материалов в зависимости от срока эксплуатации

На графике представлено изменение водонепроницаемости композитных материалов, бетона и стали в зависимости от срока эксплуатации. Видно, что композитные материалы сохраняют высокие показатели водонепроницаемости на протяжении десятилетий, в то время как бетон и сталь постепенно теряют свои защитные свойства. Композиты демонстрируют максимальную защиту от влаги, что

делает их предпочтительным выбором для использования в условиях воздействия влаги.

Наряду с многочисленными достоинствами, композиты имеют и свои недостатки, которые могут ограничивать их применение в ряде случаев. Для глубокого анализа необходимо рассмотреть ключевые аспекты их использования, основываясь на научных исследованиях и практическом опыте (табл. 4).

Таблица 4

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков композитных материалов

Параметр	Преимущества	Недостатки
Прочность	Высокая удельная прочность	Стоимость выше на 15–20%
Устойчивость к коррозии	Очень высокая	Сложности монтажа
Водонепроницаемость	До 99%	Ограниченная огнестойкость
Вес	Легкие	Трудности с утилизацией
Экономическая эффективность	Снижение эксплуатационных расходов	Высокие начальные затраты

Перспективы использования композитных материалов в строительстве становятся всё более очевидными по мере развития технологий и увеличения спроса на более прочные, долговечные и устойчивые к воздействию окружающей среды строительные конструкции. Современные композиты, обладая уникальными характеристиками, находят применение в самых разных сферах – от инфраструктурных объектов до жилых и коммерческих зданий [4, с. 265].

Рассмотрим ключевые направления и перспективы их использования.

1. Развитие инфраструктурного строительства.

Одной из главных сфер применения композитных материалов в будущем станет

инфраструктурное строительство. Уже сегодня композиты используются для строительства мостов, тоннелей и дорог, где их прочностные характеристики и устойчивость к коррозии играют ключевую роль. Композитные материалы, такие как углепластики и стеклопластики, позволяют создавать конструкции с более продолжительным сроком службы, что значительно снижает затраты на их эксплуатацию и ремонт.

2. Композиты в гражданском строительстве.

В гражданском строительстве использование композитных материалов также имеет большие перспективы. Композиты находят применение в создании фасадных панелей, оконных рам, кровельных покрытий и других конструктивных элементов. Их легкость,

устойчивость к внешним воздействиям и высокая теплоизоляция делают их эффективными для использования в энергоэффективных зданиях.

3. Развитие технологий модульного строительства.

Композиты также играют ключевую роль в развитии модульного строительства, где легкость и прочность материалов особенно важны. Модульное строительство – это одно из перспективных направлений в строительной отрасли, которое позволяет ускорить сроки возведения объектов, минимизируя при этом затраты на транспортировку и монтаж. Благодаря легкости композитных материалов и их высокой прочности, модули могут быть доставлены на место строительства и собраны с минимальными затратами [5, с. 214].

4. Использование умных композитов.

Одним из перспективных направлений является использование так называемых «умных» композитов. Это материалы, которые могут изменять свои свойства в зависимости от внешних условий или сигналов. Такие композиты, например, могут реагировать на изменения температуры, влажности или давления, что позволяет создавать адаптивные строительные конструкции.

5. Экологическая устойчивость и инновационные разработки.

С ростом внимания к вопросам устойчивого развития и экологической ответственности, композитные материалы получают всё большее внимание благодаря своим возможностям сократить углеродный след в строительной отрасли. Некоторые композитные материалы, такие как биокомпозиты, изготовленные на основе возобновляемых ресурсов, уже демонстрируют значительный потенциал для уменьшения воздействия на окружающую среду.

Кроме того, разрабатываются новые типы композитов, которые обладают повышенной устойчивостью к биологическим и химическим воздействиям. Это открывает перспективы для использования композитов в агрессивных средах, таких как промышленные предприятия и объекты водоподготовки, где традиционные материалы быстро изнашиваются.

6. Развитие стандартов и нормативных баз.

С развитием применения композитных материалов важно также совершенствование стандартов и нормативной базы, которая позволит интегрировать их в строительные процессы на уровне национальных и

международных стандартов. Сегодня многие страны уже разрабатывают рекомендации и нормы для использования композитов в строительстве. Важным аспектом будущего развития станет внедрение стандартов, которые будут учитывать особенности и характеристики композитов при проектировании и строительстве различных объектов.

Выводы

Композитные материалы представляют собой перспективное направление в строительной отрасли, которое находит всё более широкое применение благодаря своим уникальным свойствам. Исследования показывают, что композиты значительно превосходят традиционные материалы по многим параметрам, включая прочность, долговечность, водонепроницаемость и устойчивость к коррозии.

Перспективы использования композитных материалов включают развитие технологий модульного строительства, создание умных композитов, способных адаптироваться к внешним условиям, а также увеличение доли биокомпозитов, что позволит сократить углеродный след строительных объектов. Развитие нормативной базы и стандартов для применения композитов также будет способствовать их более широкому внедрению в строительные процессы.

Таким образом, композитные материалы обладают значительным потенциалом для революции в строительной отрасли, обеспечивая создание более прочных, долговечных и устойчивых конструкций. Их применение может стать ключевым фактором в решении задач модернизации инфраструктуры и повышения энергоэффективности объектов, что особенно важно в условиях текущих экологических вызовов и экономических ограничений.

Литература

1. Балашов Е.П. Экономическая эффективность применения композитных материалов в проектах строительства АЭС // Аллея науки. – 2018. – Т. 5, № 9(25). – С. 400-402.
2. Величко Е.Г., Вихрова Т.Н., Цветкова А.О., Цховребов Э.С. Применение углепластиков: технические и экологические аспекты // Научное обозрение. – 2017. – № 6. – С. 21-26.
3. Квирквелия Г.З. Применение композитных материалов на основе углеволокна в строительстве // Синергия Наук. – 2019. – № 31. – С. 945-953.

4. Лейер Д.В. Особенности применения композитных материалов в архитектуре и строительстве // Современные материалы, техника и технология. – 2021. – С. 264-267.

5. Песков А.Н., Шешенев Н.В. Применение композитных материалов в современном строительстве // Новые технологии в учебном процессе и производстве. – 2019. – С. 213-215.

FEOKTISTOV Dmitrii

Project Manager for work with design institutes,
JSC "USK MOST", Russia, Moscow

THE INFLUENCE OF COMPOSITE MATERIALS ON THE DURABILITY AND WATER RESISTANCE OF BUILDING STRUCTURES

Abstract. *The article discusses the features of the use of composite materials in building structures. An in-depth analysis of the key advantages of composites has been carried out, and their main disadvantages have been identified. The prospects of using composite materials in construction, including the development of infrastructure facilities, modular construction and the use of smart composites, are considered. The environmental advantages of composites and the need to develop a regulatory framework for their implementation are emphasized.*

Keywords: *composite materials, durability, water resistance, corrosion resistance, building structures, modular construction, smart composites, environmental sustainability.*